

Efecto de la cobertura de manglar en *Anadara tuberculosa*: estudio exploratorio en Puerto Jelí, Ecuador.
Mangrove cover effect on *Anadara tuberculosa*: exploratory study in Puerto Jelí, Ecuador.

**Wilmer Vasquez-Caminos¹, Frans Maza-Herrera¹, Luis Vargas- Collaguazo¹
Denis Mosquera-Muñoz^{1*}**

1 Universidad Técnica de Machala – UTMACH, Ingeniería Ambiental, Machala, Ecuador.

Campus Santa Inés, km 5.5 vía a Pasaje

wvasquez2@utmachala.edu.ec; <https://orcid.org/0000-0002-1874-8418>

fmaza3@utmachala.edu.ec; <https://orcid.org/0000-0002-8006-1318>

lvargas@utmachala.edu.ec; <https://orcid.org/0000-0001-7619-1323>

dmosquera1@utmachala.edu.ec; <https://orcid.org/0000-0001-8772-0155>

*Autor por correspondencia

Resumen

[Introducción]: Los manglares proporcionan hábitat crítico para *Anadara tuberculosa*, pero los factores ambientales que influyen en su morfometría son poco conocidos. Los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Ecosistema Manglar (AUSCEM) requieren conocimiento de base sobre relaciones hábitat-especie. **[Objetivo]:** Este estudio exploró la relación entre cobertura arbórea, inclinación del sustrato y morfometría de *A. tuberculosa* en Puerto Jelí, Ecuador. **[Metodología]:** Se muestrearon un total de 510 individuos en 15 sitios con 45 cuadrantes de 1m². Se aplicaron modelos lineales mixtos para evaluar efectos de variables ambientales sobre longitud corporal de individuos no comerciales (<45 mm, n = 409). **[Resultados]:** La cobertura arbórea mostró efecto estadísticamente significativo ($p = 0.039$, $\beta = 0.043 \pm 0.021$) pero de magnitud pequeña (R^2 marginal = 0.017), consistente con estudios similares en bivalvos donde factores ambientales individuales explican 2-10 % de la varianza morfométrica. **[Conclusiones]:** Aunque estadísticamente detectable, el efecto de la cobertura arbórea es biológicamente pequeño, pero típico para datos ecológicos. Otros factores no medidos (temperatura, granulometría, materia orgánica) probablemente tienen mayor influencia. Se requiere investigación multivariada para desarrollar indicadores robustos de calidad del hábitat con más variables medidas *in situ*.

Palabras Clave: Cobertura; concha prieta; morfometría; interacción

Abstract

[Introduction]: Mangroves provide critical habitat for *Anadara tuberculosa*, but environmental factors influencing morphometry are poorly understood. AUSCEM agreements require baseline knowledge about habitat-species relationships. **[Objective]:** This study explored relationships between tree canopy cover, substrate inclination, and *A. tuberculosa* morphometry in Puerto Jelí, Ecuador. **[Methodology]:** We sampled 510 individuals across 15 sites with 45 1m² quadrats. Linear mixed models evaluated effects of environmental variables on body length of non-commercial individuals (<45 mm, n = 409). **[Results]:** Tree canopy cover showed a statistically significant ($p < 0.05$) but small effect on body length (marginal $R^2 = 0.017$, conditional $R^2 =$

0.089). The model explained <2-10 % of total variance. Substrate inclination was not significant. [Conclusions]: Although statistically detectable, the canopy cover effect is biologically small, but typical for ecological data. Other unmeasured factors (temperature, granulometry, organic matter) likely have greater influence. Multivariate research is required to develop robust habitat quality indicators.

Keywords: tree cover; morphometry; mangrove; interaction

1. Introducción

La alta cobertura vegetal de manglar reduce los procesos de erosión que de otra forma afectarían la ocurrencia de organismos en los sustratos del manglar, jugando un papel importante en la conservación de especies (Lewin et al., 2023), recalcando la urgencia de su conservación (Merecí Guamán, 2017). El Ecuador posee 14 especies de manglar (Cornejo, 2022), las actividades económicas y de extracción de productos del manglar, como la pesca comercial y el consumo propio de comunidades costeras, así como también aseguran el desarrollo de actividades de (Ramírez Hinojosa Bryan Nixon, 2020) y turismo.

En Ecuador se han explotado los manglares para adquirir madera, carbón y taninos. Esta explotación ha creado un impacto significativo, transformando las áreas de manglar en espacios destinados al aprovechamiento de sal marina y la agricultura (Molina Moreira et al., 2024). Por lo cual ha sufrido enormes cambios y afectaciones durante el siglo pasado. Entre 1969 y 1987, el manglar registró una disminución del 14 % a nivel nacional, lo que equivale a 28 569 Ha y a una pérdida de alrededor de 1 600 Ha de cobertura de manglar anuales (CLIRSEN, 1990). En la provincia de El Oro, de 33 000 Ha cubiertas por manglar en 1969 se redujo a 23 402 Ha en 1978 (CLIRSEN, 1990). Positivamente, la evidencia muestra leve recuperación de los manglares en los últimos 20 años, en ciertas zonas y localidades (Molina Moreira et al., 2024). Debido a la significativa degradación de los manglares en el Ecuador y considerando a las comunidades que dependen de este ecosistema, se establecieron Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Ecosistema Manglar (AUSCM) a través del acuerdo Ministerial 129/2010. Estos son una herramienta para la conservación que obliga al Estado Ecuatoriano a otorgar el uso exclusivo y aprovechamiento sostenible de los recursos de los manglares a sus usuarios habituales, los cuales se convierten en custodios y asumen el compromiso de preservar, conservar y proteger este ecosistema. Mediante este marco legal, en la provincia de El Oro, el MAE asignó 10 036.483 hectáreas de manglar a 21 organizaciones comunitarias (Iñiguez Gallardo y López Rodríguez, 2024). A partir de la creación de los AUSCM, la tala masiva de manglar se ha frenado y se logra apreciar en todas las áreas un incremento en la cobertura de manglar, sin embargo, distintos servicios ecosistémicos del manglar, especialmente los de abastecimiento y suministro están en peligro debido a la contaminación en los esteros, el sedimento y la contaminación del agua (López Rodríguez, 2020).

Los manglares saludables generan importantes servicios ecosistémicos para las comunidades cercanas (Yáñez Arancibia and Lara Domínguez, 1999). Los estudios sobre el aprovechamiento de estos recursos en Ecuador son abundantes, sin embargo, los esfuerzos por asegurar la conservación del manglar aún son escasos. En manglares como el del Archipiélago de Jambelí, en El Oro, las comunidades que se dedican a recolectar moluscos generan sus ingresos principalmente mediante la recolección de la concha prieta *Anadara tuberculosa*, siendo la especie más abundante en el área, con un precio promedio mejor que otros productos como, la concha macho (*Anadara similis*) (Márquez Bustamante, 2014). Ambas especies han sido fundamentales en la práctica de actividades

productivas culturales de las sociedades circundantes al manglar del Ecuador (Zambrano et al., 2017) por más de 50 años.

La concha prieta *A. tuberculosa* se extiende por toda la costa pacífica de América (Flores et al., 2014), en Ecuador esta especie contribuye USD \$15 millones anuales al PIB considerando la agregación de valor a nivel gastronómico, generando empleos directos e indirectos para la población local de la costa del país. En el país, más de 8000 familias dependen de *A. tuberculosa* como su medio de subsistencia (Rodríguez et al., 2024), y su extracción sustentable previene grandes impactos económicos y ecológicos (Rodríguez et al., 2024). El conocimiento de *A. tuberculosa* se ha incrementado considerablemente en los últimos 15 años en el país. Un sinnúmero de aspectos han sido estudiados, tales como la historia de vida, variaciones poblacionales, crecimiento de la especie en distintos ambientes (Stern and Woff, 2006; Lucero et al., 2012; Flores et al., 2014). Sin embargo, debido a que en el país los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Ecosistema de Manglar (AUSCEM) han estado en implementación desde 2010, también es necesario incrementar el conocimiento de líneas base y métodos replicables que permitan evaluar la efectividad del manejo y el estado de las poblaciones que sustentan los servicios ecosistémicos del manglar. De esta manera, los estudios sobre la influencia de características específicas de hábitat sobre aspectos morfométricos y estructura poblacional de *A. tuberculosa* ayudarían a llenar un vacío de conocimiento crítico sobre los posibles indicadores de manejo sustentable del recurso.

De acuerdo con la evidencia, la cobertura de manglar además de generar cambios importantes en la estructura y funcionalidad de paisajes deforestados tiene alta importancia ecológica para los organismos que habitan el ecosistema de manglar. Los factores ambientales del microhábitat influyen significativamente en la morfometría de moluscos bivalvos, aunque los efectos individuales suelen ser pequeños, pero biológicamente relevantes. La cobertura arbórea modifica condiciones micro climáticas como temperatura, humedad y disponibilidad de materia orgánica, factores que pueden afectar el crecimiento y desarrollo de invertebrados bentónicos (Hussein et al., 2020; Zhao et al., 2022). En bivalvos filtradores, estudios previos han documentado que factores ambientales individuales como materia orgánica particulada pueden explicar 6 % de la varianza en crecimiento de concha (efectos estadísticamente significativos pero pequeños), mientras que efectos combinados pueden alcanzar 67-88 % de varianza explicada. Cambios en el dosel del manglar podrían estar influyendo en la deposición de sedimentos, penetración lumínica y calidad del agua, afectando indirectamente la calidad del hábitat para organismos nativos como los bivalvos de aprovechamiento cultural, a través de cambios en la distribución granulométrica del sustrato o el contenido de materia orgánica (Zhao et al., 2022).

La dinámica de la cobertura vegetal genera microhábitats con diferentes grados de sombreado y humedad, produciendo efectos amortiguadores térmicos donde la exposición excesiva a la luz puede alterar el crecimiento y procesos fisiológicos de los moluscos, mientras que condiciones de baja luminosidad constituyen refugios que mitigan el estrés térmico y la radiación solar excesiva bentónicos (Hussein et al., 2020; Mukherjee et al., 2014). Similarmente la topografía del sustrato (inclinación), puede influir en la disponibilidad de nutrientes en sistemas de manglar ya que afecta los patrones de drenaje y retención de materia orgánica (Yahya et al., 2020). Ambas variables ambientales (Cobertura arbórea e inclinación del sustrato) podrían estar generando microambientes que influyen en la disponibilidad de alimento y la supervivencia de las especies de manglar. Sin embargo, estos enfoques no han sido comprobados mediante diseños integrales experimentales u

observacionales. Esto podría proveer un mejor entendimiento de la relación hábitat-especie, conocimiento especialmente necesario en organismos socioeconómicamente relevantes como *A. tuberculosa*.

El presente estudio explora la relación entre características del hábitat de manglar y morfometría de *A. tuberculosa* mediante modelos lineales mixtos. Específicamente, se evalúa si la cobertura arbórea y la inclinación del sustrato influyen en el tamaño corporal de individuos juveniles en Puerto Jelí. Se hipotetiza que mayor cobertura arbórea estará positivamente asociada con mayor tamaño corporal debido a mejores condiciones microclimáticas y mayor disponibilidad de nutrientes. Este estudio proporciona una línea base metodológica para futuras investigaciones sobre indicadores de calidad del hábitat en sistemas de manglar bajo manejo comunitario.

2. Metodología

2.1. Área de estudio

Figura 1. Mapa de puerto Jelí, área de estudio
Figure 1. Map of Puerto Jelí, study area.

El estudio se realizó en los manglares de Puerto Jelí ($S3^{\circ} 23' 31.7''$; $W80^{\circ} 05' 16.0''$), en la Provincia de El Oro, Ecuador. Puerto Jelí está localizado en la costa sur del Ecuador, donde se extrae gran cantidad de productos de comercio provenientes del manglar, promoviendo el desarrollo económico de su población, mediante el servicio ecosistémico de provisión (Germán et al., 2019). La concha prieta *A. tuberculosa* es uno de los más importantes bienes de comercio local (Flores et al., 2014), La zona de estudio consiste en 1 500 Ha de manglar, custodiadas por la asociación de

marisqueros "19 de octubre". La influencia de la marea en la zona es de 1.6 a 1.7m, cuenta con una temperatura media anual de 25 a 27 °C (Álvarez and Montaña, 2019).

2.2. Diseño de muestreo

Se implementó un diseño de muestreo estratificado para capturar la heterogeneidad espacial del área de estudio. Los 15 sitios de muestreo fueron distribuidos aleatoriamente, asegurando cobertura representativa del área total (1,500 ha) custodiada por la asociación "19 de octubre". La distancia entre sitios (aprox. 450 m) fue calculada para minimizar autocorrelación espacial mientras se maximizaba la representatividad del gradiente ambiental. En cada sitio se establecieron tres puntos de evaluación separados por mínimo 50 m para capturar variabilidad local. Esta configuración jerárquica (sitios > puntos > cuadrantes) permite controlar efectos espaciales mediante modelos de efectos mixtos.

2.3. Visitas de campo

Cada punto de evaluación se visitó una vez. Las visitas se realizaron únicamente durante los periodos de marea baja. Para lo cual se consultaron las tablas de marea del Instituto Nacional de Oceanografía de la Armada (INOCAR, 2025). El equipo de campo fue conformado por 2 observadores y un guía local. El puerto de salida para todas las visitas fue Puerto Jelí.

2.4. Colección de datos morfométricos *In-Situ*

Se estableció un cuadrante de 1 m² en cada punto de evaluación. Los cuadrantes se establecieron en zonas intermareales a unos 10 a 15 cm de la raíz del mangle. En estos lugares se ocurre la filtración del material particulado del agua (Flores et al., 2014), hacia el hábitat de las conchas. Cada cuadrante se inspecciona en busca de todas las conchas vivas presentes. Posteriormente se procedió a registrar medidas morfométricas de peso del cuerpo (gr), longitud (mm), altura (mm) y espesor del cuerpo (mm). Para la toma de medidas morfométricas se utilizó el calibrador Truper CAL-6MP y para registrar el peso se utilizó una balanza gramera Carex EK5460. Todos los individuos vivos fueron devueltos al mismo lugar después de ser procesados.

2.5. Datos de hábitat

En cada cuadrante se realizaron mediciones de inclinación del sustrato con modificaciones de la técnica propuesta por Kjerfve (1990). Utilizando un inclinómetro VVIA HW 300, adherido a una vara de metal de 1 m de largo. El equipo fue situado sobre cada cuadrante y se realizó la lectura de este después de 5 segundos de la instalación (Mosquera pers. com.).

Se estimó la variable de cobertura de árboles en porcentaje, siguiendo las recomendaciones de Mosquera et al. (2022), con modificaciones. Donde se llevó a cabo una estimación visual directa del porcentaje total del cielo cubierto por el dosel de árboles, para lo que definimos a los árboles como estructuras vegetales de 3 m de altura o más.

2.6. Análisis de datos

2.6.1. Esfuerzo de muestreo

El estudio comprende 147 horas de trabajo en el campo, en 21 días. El esfuerzo se calculó con la siguiente fórmula: Esfuerzo hombre = 21 días*7 horas. El esfuerzo total se calculó con la siguiente fórmula: Esfuerzo total = Esfuerzo hombre*3 (equipo de campo). El esfuerzo por sitio se calculó usando la siguiente fórmula: Esfuerzo por sitio = Esfuerzo total / 15 sitios. El esfuerzo por punto de evaluación se calculó con la siguiente fórmula: Esfuerzo por punto = Esfuerzo total / 45 puntos.

2.6.2. Análisis de correlación y regresión de variables morfométricas

Se realizó un análisis de correlación de las variables morfométricas, donde se evidencia que la longitud del cuerpo y peso son las variables correlacionadas y cualquiera de ellas puede ser viable para actuar como variables dependientes en los posteriores análisis.

2.6.3. Tratamiento de Datos

Se realizaron análisis descriptivos mediante el cálculo de la media, desviación estándar, error estándar tanto para las variables de hábitat, cobertura arbórea e inclinación del sustrato como para las variables morfométricas de longitud del cuerpo y peso del total de la data colectada. Posteriormente para los datos morfométricos, se evalúan datos atípicos utilizando IQR, basado en la longitud del cuerpo. Los datos resultantes se clasifican en 2 categorías de talla. La talla “comercial”, donde se incluyen a los individuos de longitud igual o mayor a 45 mm. Y talla “no comercial”, que incluye los individuos de menos de 45 mm de longitud. Se realizan análisis descriptivos de ambas variables procesadas y para la ejecución de modelos lineales mixtos (GLMM) se usan los datos correspondientes a individuos de *A. tuberculosa* de la talla “no comercial” (<45 mm, n = 409), y se excluye del análisis a la talla “comercial” (>45 mm, n = 96). Los supuestos para esta extracción se fundamenta en tres razones, (1) la talla “comercial” no representa el reclutamiento poblacional y crecimiento juvenil, siendo más afectado por presión pesquera selectiva, lo cual podría sesgar las relaciones hábitat-morfometría, (2) Los juveniles “no comerciales” presentan mayor sensibilidad a variaciones micro ambientales debido a su menor capacidad de autorregulación térmica y osmótica y (3) constituyen la base demográfica que sustenta la población reproductiva futura, siendo más relevantes para evaluar la calidad del hábitat para el aseguramiento de poblaciones que mantengan el servicio ecosistémico.

2.6.4. Regresión de peso y longitud del cuerpo

Se realizó un análisis de regresión de las variables de peso y talla. Utilizando exploración de datos en Excel y el software RStudio. Se realizó un gráfico de dispersión donde se incorporó el resultado de la regresión (R^2 , grados de libertad, valor de p) y la ecuación de la interacción.

2.7. Interacción ecológica con variables ambientales

2.7.1. GLMM para analizar el efecto de variables ambientales sobre la longitud del cuerpo de *A. tuberculosa*

Previo a evaluar el ajuste de los modelos conjunto a la interacción entre las variables indicadoras y las condiciones del hábitat se realizaron pruebas de normalidad de Shapiro Willks, obteniendo una significancia mayor al 0.05 indicando una muestra normalmente distribuida. Lo que permite considerar análisis paramétricos. Para evaluar la influencia de las variables ambientales sobre la longitud de *A. tuberculosa* se realizaron GLMMs en RStudio 2025.05.1, usando el paquete lme4 v1.1-26 en R v4.0+ (Bates et al., 2015), siguiendo las recomendaciones metodológicas establecidas para estudios ecológicos (Bolker et al., 2009; Harrison et al., 2018). Se evaluaron múltiples modelos candidatos para la variable respuesta longitud, considerando como efectos fijos la inclinación del sustrato y la cobertura de árboles en porcentaje, tanto individualmente como en combinación aditiva e interactiva. Los sitios de muestreo fueron incluidos como efectos aleatorios para controlar la dependencia espacial de las observaciones, una práctica estándar en estudios de comunidades bentónicas (Telesca et al., 2018).

La selección del mejor modelo se realizó mediante el Criterio de Información de Akaike (AIC), donde menores valores indican mejor ajuste relativo. Los modelos fueron ajustados usando máxima verosimilitud, para permitir la comparación válida de AIC entre modelos con diferentes estructuras de efectos fijos, y posteriormente refutados con Máxima Verosimilitud Restringida para obtener estimaciones insesgadas de los componentes de varianza (Militino, 2010). Se calcularon los coeficientes de determinación R^2 marginal y condicional siguiendo el método de Nakagawa and Schielzeth (2013), utilizando el paquete Performance. Se calculó el poder estadístico post-hoc para interpretar adecuadamente la magnitud de los efectos detectados.

3. Resultados

3.1. Esfuerzo de muestreo

El equipo de trabajo fue conformado 2 observadores responsables de tomar datos y 1 guía local que ayudó brindando el conocimiento del área y la organización de las rutas. El esfuerzo por hombre fue de 147 horas de trabajo (3 observadores). El esfuerzo total fue de 441 horas, distribuidas en 29.4 horas por sitio y 9.8 horas por punto de evaluación.

3.2. Descripción de cobertura de árboles e inclinación del sustrato de la playa

La cobertura de árboles varió entre el 25 % hasta el 85 %, donde 4 puntos de evaluación tenían menos del 50 % y 41 puntos de evaluación mantenía coberturas de más del 50 % (Figura. 2). La media de cobertura de árboles fue de 68.6 ± 0.52 m (EE de 11.8). La inclinación del sustrato varió entre 5.28° hasta 41.45° , donde 21 puntos de evaluación median menos de 20° y 24 de los puntos de evaluación tuvieron más de 20° . La media de inclinación del sustrato fue de $23.6 \pm 9.97^\circ$, (EE de 0.44).

Figura 2. Gráfico de barras de sitios con el porcentaje de cobertura vegetal.

Figure 2. Bar chart of sites with percentage of vegetation cover.

Los porcentajes más bajos de cobertura están en el sitio Camaronera Promasa (Pr) y Camaronera Don Julio sector #2 (DJ2) con valores cercanos al 30 y 45 %. Mientras que en los sitios llamados camaronera Gustavo Gonzales (GG), Don Julio (DJ) y Leonera sector #2 (Leo2) encontramos

valores muy altos de cobertura entre el 75 y 80 %. El resto de sitios como Chinos (Ch), Pepe azúcar sector #2 (Pp2), Pepe azúcar (Pp), Chinos sector #2 (Ch2), Zoilo Ramos (ZR), Mangle Solo (MS), La estación (Et), La estación sector #2 (Et2), Leonera (Leo) y Añazco (Añ) se ubican en un rango entre el 50 y 70 %.

Figura 3. Gráfico de barras de sitios con inclinación de sustrato.

Figure 3. Bar chart of sites with substrate inclination.

La mayor inclinación se registra en la camaronera Gustavo Gonzales (GG), seguido de Camaronera Don Julio sector #2 (DJ2) y La estación (Et). Mientras que los sitios Zoilo Ramos (ZR) y Pepe azúcar2 (Pp2) registran los valores de inclinación más bajos, indicando superficies más planas. Los sitios Mangle Solo (MS), Chinos (Ch), camaronera Don Julio (DJ), Pepe azúcar (Pp), Chinos sector #2 (Ch2), La estación sector #2 (Et2), Promasa (Pr), Leonera (Leo), Leonera sector #2 (Leo2) y Añazco (Añ) se ubican entre los valores más bajos.

3.3. Descripción de variables morfométricas totales (longitud del cuerpo y peso en gramos)

En total se tomaron medidas morfométricas de 510 individuos de *A. tuberculosa*. El peso en gramos varió entre 1.84 y 87.46 gr, el 50 % de los individuos tuvo un peso menor a 19 gr. El peso mostró una media de 19.7 ± 9.69 gr, (EE de 0.429). La longitud del cuerpo de *A. tuberculosa* vario entre 20.36 y 63.35 mm, el 50 % de estos individuos tuvo un tamaño menor a 40 mm. La longitud del cuerpo refleja una media de 39.9 ± 6.15 mm, (EE de 0.272).

3.4. Regresión de peso y longitud del cuerpo

Figura 4. Regresión peso – longitud del cuerpo en *Anadara tuberculosa*.
Figure 4. Weight-height regression graph of *Anadara tuberculosa*.

El análisis de regresión de peso y longitud del cuerpo de *A. tuberculosa* mostró un valor de $R^2 = 0.81$, el que nos indica que más del 80 % de la variación en el peso está explicada por la longitud, evidenciando una relación fuerte. La ecuación de regresión del peso presentó los valores supuestos para a de 0.0006 y para b de 2.7865, mostrando el mejor ajuste en una regresión exponencial $P=a*L^b$ (Figura 4).

3.5. Manejo de datos atípicos y clasificación de tallas

Para este análisis, realizamos una búsqueda de valores atípicos en toda la data mediante IQR, por lo cual para los análisis posteriores se utilizan 493 de los 510 individuos iniciales. Posteriormente se clasifica la data ($n = 493$) en dos tallas utilizando la longitud del cuerpo mínima comercial de 45 mm como divisor de los datos, resultando en la “talla comercial” que representa a los individuos con longitud del cuerpo mayor a 45 mm ($n = 96$) y la talla “no comercial”, que incluye individuos que tienen una longitud del cuerpo menor a 45 mm ($n = 409$). Nuestros análisis indican que la talla comercial presenta una media de 48.4 ± 3.48 mm, (EE de 0.36), y la talla no comercial presentó una media de 37.9 ± 4.82 mm, (EE de 0.24).

Cuadro 1. Estadística descriptiva de variables morfométricas y ambientales

Table 1. Descriptive analysis of morphometric and habitat variables

Variable	n	Media	DE	Min	Max	Mediana	CV (%)
Longitud del cuerpo total (mm)	510	39.9	6.15	20.36	63.35	40.0	15.4
Peso total (g)	510	19.7	9.69	1.84	87.46	19.0	49.2
Longitud del cuerpo talla comercial (mm)	96	48.4	3.48	45.01	63.35	47.8	7.2

Longitud del cuerpo talla no comercial (mm)	409	37.9	4.82	20.36	44.98	38.5	12.7
Cobertura arbórea (%)	45	68.6	11.8	25.0	85.0	70.0	17.2
Inclinación de sustrato (°)	45	23.6	9.97	5.28	41.45	22.5	42.3

*DE: Desviación estándar; CV: Coeficiente de variación

*Nota: Análisis posterior se basó en muestra sin outliers (n=493) restringida a talla no comercial (n=409)

3.6. Selección de Modelos

La evaluación de GLMMs considerando como efectos fijos la inclinación del sustrato y el porcentaje de cobertura arbórea (Tabla 2), con el efecto aleatorio "sitio", demostró que el modelo que incluye únicamente la cobertura arbórea como predictor (Tabla 2, M2) presentó el mejor ajuste relativo, mostrando el menor AIC (2386.32), superando al modelo nulo (AIC = 2388.22, Δ AIC = 1.90) y a los modelos con efectos aditivos (AIC = 2388.11, Δ AIC = 1.79) e interactivos (AIC = 2389.78, Δ AIC = 3.46). El R^2 marginal fue de aproximadamente 0.017 ($\approx 2\%$), mientras que el R^2 condicional alcanzó 0.090 ($\approx 9\%$), indicando que la cobertura explica por sí sola una fracción reducida de la variación en la talla, pero al considerar la variación entre sitios se incrementa la capacidad explicativa del modelo. El modelo seleccionado indica que por cada 10 % de incremento en cobertura arbórea, la longitud corporal aumenta en promedio 0.43 mm (IC 95 %: 0.02-0.84 mm). Aunque estadísticamente significativo, este efecto es pequeño comparado con la variación total observada en la población (rango: 20.36 - 44.98 mm para talla no comercial). La mayor parte de la varianza explicada (7.2 % de 8.9 % total) corresponde a diferencias entre sitios, indicando fuerte estructura espacial en los datos.

Cuadro 2. Análisis de mejores modelos

Table 2. Analysis of best models

Modelo	AIC	Δ AIC	gl	R^2 marg	R^2 cond	Peso	Log-Lik
M1: ~ 1	2388.2	1.9	3	0.000	0.102	0.12	-1191.1
M2: ~ Cobertura arbórea	2386.3	0.0	4	0.017	0.089	0.38	-1189.2
M3: ~ Inclinación del sustrato	2389.8	3.5	4	0.002	0.101	0.07	-1190.9
M4: ~ Cobertura arbórea + Inclinación del sustrato	2388.1	1.8	5	0.017	0.087	0.13	-1189.1
M5: ~ Cobertura arbórea * Inclinación del sustrato	2389.8	3.5	6	0.018	0.086	0.07	-1188.9

*Todos los modelos contienen como variable dependiente a "longitud del cuerpo" y el efecto aleatorio "sitio". 2)

*Mejor modelo: (M2) Longitud del cuerpo ~ Cobertura arbórea + (1|Sitio). Coeficiente de cobertura arbórea: $\beta = 0.043 \pm 0.021$, $t = 2.05$, $p = 0.039$. AIC: Criterio de Información de Akaike. Δ AIC: diferencia con mejor modelo. gl: grados de libertad. R^2 marg: varianza explicada por efectos fijos; R^2 cond: varianza total explicada

Figura 5. Efecto del porcentaje de cobertura arbórea sobre el Longitud del cuerpo.
Figure 5. Interaction graph between body length and percentage of trees.

4. Discusión

Este estudio proporciona evidencia estadística válida de que la cobertura arbórea del manglar influye en la morfometría de *A. tuberculosa* en Puerto Jelí, con un efecto pequeño pero detectable (R^2 marginal = 0.017). En el contexto de estudios ecológicos observacionales, este tamaño de efecto (1.7 % de varianza explicada) es comparable a otros estudios en bivalvos donde factores ambientales individuales han explicado del 2-10 % de la varianza en crecimiento de concha, reflejando la complejidad inherente de los sistemas naturales donde efectos ambientales individuales rara vez explican >10 % de la varianza en rasgos morfométricos (Nakagawa & Schielzeth, 2013), debido a la multiplicidad de factores influyentes. La cantidad sustancial de varianza no explicada (>98 %) indica que múltiples factores ambientales no medidos tienen mayor influencia en el crecimiento de la especie.

Los mecanismos por los cuales la cobertura arbórea podría influir en el crecimiento de *A. tuberculosa* incluyen modificaciones microclimáticas y nutricionales del hábitat. Mayor cobertura puede reducir el estrés térmico mediante sombreado, incrementar la retención de humedad en sedimentos, y favorecer la acumulación de materia orgánica por mayor deposición de hojarasca que se descompone rápidamente por hongos y bacterias, proveyendo nutrientes cruciales para bivalvos filtradores (Mukherjee et al., 2014). Según la evidencia, hasta el 75 % de los peces y el 90 % de especies comerciales de manglar dependen de la materia orgánica derivada del dosel, y la cobertura vegetal contribuye a crear refugios con sombra y humedad que reducen la exposición UV y golpes térmicos, especialmente beneficiosos para individuos juveniles en crecimiento (Hussein et al., 2020; Zhao et al., 2022; Lewin et al., 2023). El efecto detectado en nuestro estudio (1.7 %) está dentro del rango inferior de la distribución reportada para bivalvos, sugiriendo que estos mecanismos operan, pero con influencia limitada comparado con otros factores no medidos. La importancia de incrementar el conocimiento en *A. tuberculosa* radica en su relevancia para la conservación y manejo del ecosistema manglar, donde más de 10 000 familias en las costas ecuatorianas dependen del servicio ecosistémico que provee esta especie, constituyendo la fuente de trabajo de alrededor de 8 000 personas (Rodríguez et al., 2024). Las extracciones en Puerto Jelí se han reportado desde la década del 80, siendo uno de los principales puertos de extracción en la

provincia de El Oro, lo que hace crucial contar con un hábitat saludable que permita a este molusco cumplir sus funciones biológicas de reproducción, crecimiento y supervivencia.

Las limitaciones del presente estudio incluyen la ausencia de variables ambientales clave que podrían explicar mayor proporción de la varianza observada. Factores como granulometría del sustrato, pH, temperatura del agua, y contenido específico de materia orgánica no fueron medidos en el modelo actual, pero podrían jugar roles importantes en el crecimiento de la especie. Estudios en ecosistemas costeros análogos han demostrado que gradientes de múltiples variables ambientales determinan conjuntamente el desarrollo morfológico de invertebrados bentónicos, donde la interacción entre profundidad, disponibilidad de nutrientes, y condiciones microclimáticas genera patrones complejos de crecimiento (Zhao et al., 2022). En nuestro caso, aunque los sitios con mayor sombra favorecen la ocurrencia de organismos juveniles que encuentran refugio, la proximidad a la línea de marea podría generar condiciones nutricionales diferentes a ambientes más profundos, aspecto que merece investigación futura.

Las brechas de conocimiento abordadas en este estudio proporcionan metodologías replicables útiles para evaluar la interacción ecológica entre características del hábitat y *A. tuberculosa*. Aunque la cobertura arbórea por sí sola muestra un efecto limitado, este trabajo establece un protocolo estandarizado que puede integrarse en estudios multivariados más comprehensivos. La estructura espacial fuerte detectada (7.2 % de la varianza total explicada por diferencias entre sitios) sugiere que características específicas del sitio no medidas son predictores importantes del crecimiento, destacando la necesidad de enfoques que incorporen variables físico-químicas adicionales del hábitat para desarrollar herramientas de evaluación más robustas para el manejo sustentable de manglares bajo AUSCEM.

Las brechas de conocimiento sobre los efectos del hábitat en la morfometría de *A. tuberculosa*, abordadas en el presente estudio, proporcionan metodologías exploratorias útiles para evaluar potenciales indicadores ambientales como la cobertura arbórea y su interacción ecológica con *A. tuberculosa*, que aportar alternativas para una futura evaluación y manejo sustentable de la actividad extractiva, especialmente necesarias en áreas de uso sustentable custodiadas por comunidades bajo AUSCEM.

5. Conclusión

Este estudio establece evidencia estadística válida de que la cobertura arbórea del manglar influye en la morfometría de *A. tuberculosa*, con un efecto pequeño pero detectable (1.7 % de la varianza explicada). En el contexto de estudios ecológicos observacionales, este tamaño de efecto es comparable a otros estudios en bivalvos donde factores ambientales individuales han explicado 6-10 % de la varianza en crecimiento. La magnitud observada refleja la complejidad inherente de sistemas naturales donde múltiples factores ambientales interactúan.

La cantidad sustancial de varianza no explicada indica que factores ambientales no medidos—como temperatura del agua, granulometría del sustrato, y contenido de materia orgánica—tienen mayor influencia en el crecimiento de la especie. Estudios futuros que incorporen estas variables adicionales podrían aumentar significativamente el poder explicativo del modelo.

Este estudio proporciona una línea base metodológica valiosa y protocolo estandarizado para investigación morfométrica en *A. tuberculosa*. La metodología desarrollada puede aplicarse en estudios multivariados más comprehensivos que integren variables físico-químicas del hábitat. La estructura espacial fuerte detectada (7.2 % de varianza atribuible a diferencias entre sitios) sugiere que características específicas del sitio son importantes predictores del crecimiento.

Para el desarrollo de indicadores robustos para evaluación de AUSCEM, se recomienda integrar múltiples variables ambientales, escalas temporales de muestreo, y otras especies indicadoras. La cobertura arbórea, aunque con efecto pequeño, puede formar parte de índices multivariados de calidad del hábitat cuando se combine con otros predictores ambientales.

Las limitaciones del presente estudio incluyen: (1) el muestreo temporal único que no captura variabilidad estacional, (2) la ausencia de variables ambientales clave como temperatura del agua, pH, granulometría del sustrato y contenido específico de materia orgánica, y (3) la escala espacial limitada a Puerto Jeli. Estudios futuros que incorporen estas variables e implementen diseños temporalmente replicados podrían aumentar significativamente la capacidad explicativa de los modelos.

6. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

7. Bibliografía

Acuerdo Ministerial 129. (2010). *Procedimiento de acuerdos de uso sustentable y custodia de manglares*. Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Álvarez Hernández, O. H., & Montaña Peralta, T. E. (2019). *Análisis de algunas variables climáticas en la región sur de Ecuador*. Resumen. Universidad Nacional de Loja.

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B. M., & Walker, S. C. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1), 1–48.
<https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>

Kjerfve, B. (1990). *Manual para la investigación de procesos hidrológicos en ecosistemas de manglares*. UNESCO.

Bolker, B. M., Brooks, M. E., Clark, C. J., Geange, S. W., Poulsen, J. R., Stevens, M. H. H., & White, J. S. S. (2009). Generalized linear mixed models: A practical guide for ecology and evolution. *Trends in Ecology & Evolution*, 24(3), 127–135.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.10.008>

CLIRSEN. (1990). *Estudio multitemporal de los manglares, camaronerías y áreas salinas de la costa ecuatoriana mediante información de sensores*. CLIRSEN.

Cornejo, X. (2022). Estudios botánicos en la costa de Ecuador. *Revista Científica Ciencias Naturales y Ambientales*, 16(2), 407–421. <https://doi.org/10.53591/cna.v16i2.1871>

Flores, L., Licandeo, R., Cubillos, L. A., & Mora, E. (2014). Variabilidad intraespecífica en los rasgos del ciclo de vida de *Anadara tuberculosa* (Mollusca: Bivalvia) en el ecosistema de manglar de la costa sur del Ecuador. *Revista de Biología Tropical*, 62(2), 473–482. <https://doi.org/10.15517/rbt.v62i2.9827>

Germán, E., Maldonado, P., Ángela, R., Ordoñez, C., Calle Iñiguez, M. P., & Maldonado, E. P. (2019). Grado de satisfacción con los servicios de restauración en los puertos de la provincia de El Oro. *Melissa Calle Iñiguez*, 15(2), 180–191.

Harrison, X. A., Donaldson, L., Correa-Cano, M. E., Evans, J., Fisher, D. N., Goodwin, C. E. D., Robinson, B. S., Hodgson, D. J., & Inger, R. (2018). A brief introduction to mixed effects modelling and multi-model inference in ecology. *PeerJ*, 6, e4794. <https://doi.org/10.7717/peerj.4794>

Hussein, A. A. A., Bloem, E., Fodor, I., El-Sayed Baz, I., Tadros, M. M., Soliman, M. F. M., et al. (2020). Slowly seeing the light: An integrative review on ecological light pollution as a potential threat for mollusks. *Environmental Science and Pollution Research*, 27, 11356–11372. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-11824-7>

Iñiguez Gallardo, V., & López Rodríguez, F. (2024). Participatory governance for mangroves in Ecuador. *Madera y Bosques*, 30(1), e3042612. <https://doi.org/10.21829/myb.2024.3042612>

INOCAR. (2025). *Condiciones de oleaje en la costa ecuatoriana desde el 20 hasta el 22 de mayo de 2025*. Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador.

Lewin, I., Stępień, E., Szlauer-Lukaszewska, A., Pakulnicka, J., Stryjecki, R., Pešić, V., et al. (2023). Factors determining the structure of mollusc communities in natural aquatic habitats along a lowland river valley: Implications for their conservation through buffer zones. *Water*, 15(11), 2059. <https://doi.org/10.3390/w15112059>

López Rodríguez, F. (2020). *Definición de un modelo de gestión para las áreas de manglar bajo manejo comunitario: Los "Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia de Manglar en Ecuador"* [Tesis doctoral, Universidad de Cádiz].

Lucero, C., Cantera, J., & Neira, R. (2012). Pesquería y crecimiento de la piangua (*Anadara tuberculosa*) en la Bahía de Málaga del Pacífico colombiano (2005–2007). *Revista de Biología Tropical*, 60(1), 15–28. <https://doi.org/10.15517/rbt.v60i1.2664>

Márquez Bustamante, C. A. (2014). *Plan de manejo de los manglares del Estero Guajabal en el Archipiélago de Jambelí*. Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Merecí Guamán, J. V. (2017). *Evaluación de la dinámica del uso de la tierra y cuantificación de carbono azul en bosques de manglar del Golfo de Guayaquil, Ecuador* [Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil].

Militino, A. F. (2010). Mixed effects models and extensions in ecology with R. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 173(2), 466–467. https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2010.00663_9.x

Molina Moreira, N., Grazia Rodríguez, M., & Macías Tulcán, M. (2024). *Guía de manglares del Ecuador: Un estudio entre la academia y el saber de las comunidades* (F. Espinoza Fuentes, Ed.). Universidad Espíritu Santo. <https://uees.edu.ec/descargas/libros/2024/guia-de-manglares-del-ecuador.pdf>

Mosquera, D., Fessl, B., Anchundia, D., Heyer, E., Leuba, C., Nemeth, E., ... & Wiedenfeld, D. A. (2022). The invasive parasitic fly *Philornis downsi* is threatening Little Vermilion Flycatchers on the Galápagos Islands. *Avian Conservation and Ecology*, 17(1), 6. <https://doi.org/10.5751/ACE-02040-170106>

Mukherjee, N., Sutherland, W. J., Dicks, L., Hugé, J., Koedam, N., & Dahdouh-Guebas, F. (2014). Ecosystem service valuations of mangrove ecosystems to inform decision making and future valuation exercises. *PLoS ONE*, 9(9), e107706. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107706>

Nakagawa, S., & Schielzeth, H. (2013). A general and simple method for obtaining R^2 from generalized linear mixed-effects models. *Methods in Ecology and Evolution*, 4(2), 133–142. <https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2012.00261.x>

Ramírez Hinojosa, B. N. (2020). *La comercialización de la concha prieta (Anadara tuberculosa) y su incidencia en la economía de los recolectores del cantón Muisne* [Tesis de grado, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. Repositorio UNESUM. <https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2926>

Stern-Pirlot, A., & Wolff, M. (2006). Population dynamics and fisheries potential of *Anadara tuberculosa* (Bivalvia: Arcidae) along the Pacific coast of Costa Rica. *Revista de Biología Tropical*, 54(1), 87–100. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921046008>

Telesca, L., Michalek, K., Sanders, T., Peck, L. S., Thyrring, J., & Harper, E. M. (2018). Blue mussel shell shape plasticity and natural environments: A quantitative approach. *Scientific Reports*, 8, 6017. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-20122-9>

Yahya, N., Idris, I., Rosli, N. S., & Bachok, Z. (2020). Mangrove-associated bivalves in Southeast Asia: A review. *Regional Studies in Marine Science*, 38, 101382. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101382>

Yáñez Arancibia, A., & Lara Domínguez, A. L. (1999). *Los manglares de América Latina en la encrucijada*. Instituto de Ecología. https://www.academia.edu/download/9265348/cap_3.pdf

Zambrano, R., Flores, L., Mora, E., Lince, R. G., Juan, A., Marengo, T., ... & Torres, P. (2017). Cambios espacio-temporales en los rendimientos de pesca de concha en el Archipiélago de Jambelí,

Ecuador. *Revista Científica y Técnica, Edición Especial* 2017, 10–22.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6230435>

Zhao, X., Rivera-Monroy, V. H., Li, C., Vargas-Lopez, I. A., Rohli, R. V., Xue, Z. G., ... & Twilley, R. R. (2022). Temperature across vegetation canopy-water-soil interfaces is modulated by hydroperiod and extreme weather in coastal wetlands. *Frontiers in Marine Science*, 9, 852901.
<https://doi.org/10.3389/fmars.2022.852901>